

**INTEGRATSIYALASHGAN TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING
MUSTAQILLIGI, BILIM FAOLIYATI VA QIZIQISHLARI RIVOJLANTIRISH**

Toshpulatova Durdona Komiljon qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

durdonatoshpulatova93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051544>

***Annotatsiya.** Integratsiyalashgan ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mustaqilligi, bilim faoliyati va qiziqishlari rivojlanadi. Integratsiyalashgan darslarning mazmuni, o‘qituvchining o‘qitish faoliyati o‘quvchining shaxsiga bag‘ishlangan, shuning uchun ular qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishga, o‘quvchilarning fikrlash jarayonlarini faollashtirishga yordam beradi va ularni turli fanlarga oid bilimlarni umumlashtirishga undaydi.*

***Kalit so‘zlar.** faol fikrlash, mustaqil fikrlash, ijodiy fikrlash, intellektual, tartibga soluvchi, emotsional.*

Integratsiyalashgan bilimlardan muntazam foydalanish turli xil ko‘rgazmali qurollardan keng foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Integratsiya o‘zi uchun emas, balki o‘qituvchi faoliyatidagi ma’lum tizim bo‘lgani uchun, yaxlit ta’limning yakuniy natijasi bo‘lishi kerak. Bu integratsiyalashgan darslarni o‘tkazishni va boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi sinfdagi fanlarning hammasini yoki aksariyatini o‘rgatishini osonlashtiradi. Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida savodxonlik va matematikani o‘qitish boshlang‘ich sinfda mamlakatning yetakchi olimlari va o‘qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan yaxlit darsliklar (o‘qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik) yordamida olib borilmoqda.

Integratsiyalashgan ta’lim natijasi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- o‘quvchilarning birlashtiriladigan fanlarning ma’lumotlaridan foydalangan holda ko‘p qirrali talqini tufayli o‘zlashtirilgan tushunchalar, naqshlar chuqurligida namoyon bo‘ladigan mavzu bo‘yicha o‘quvchilar bilim darajasini oshirishda;

- taqdim etilgan intellektual faoliyat darajasini o‘zgartirishda, o‘quv materialini yetakchi g‘oyalar pozitsiyasidan ko‘rib chiqish, o‘rganilayotgan muammolar o‘rtasida tabiiy munosabatlarni o‘rnatish;

- musiqa, rasm, matematika, ona tili va boshqalarni jalb qilish asosida o‘quvchilarning hissiy rivojlanishida;

- darsda va darsdan keyin faol va mustaqil ishlashga intilishida namoyon bo‘ladigan o‘quvchilarning bilim qiziqishlarining rivojlantirishida;

- o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga qo‘shilishida, natijada o‘zlarining she’rlari, rasmlari, qo‘p san’atlari bo‘lishi mumkin, bu ba’zi bir hodisalarga shaxsiy munosabatning aksidir va jarayonlar.

Belgilangan jihatlar o‘qitishning ta’lim, rivojlantirish va tarbiyalash funksiyalariga mos keladi. Bu bizni yaxlit o‘rganish o‘quvchining har tomonlama rivojlanishiga va darsdagi mavzularni chuqur o‘rganishga yordam beradi degan xulosani rivojlantirishga imkon beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va takomillashtirishning integrativ modelining boshlang‘ich ta’lim amaliyotiga joriy etilishi metodika yordamida amalga oshiriladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muammosini hal etishning nazariy va amaliy tajribasiga tayanib, biz tomonimizdan integrativ yondashuvda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini

rivojlantirish ishlari amalga oshirildi.

Integrativ yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda innovatsion-metodlardan foydalanilganligini ta’kidlash muhim bo‘lib, biz quyidagilardan foydalandik (1-rasm):

- 1) intellektual jarayonlar, ular fikrlash, mulohaza yuritish, asoslash, isbotlash holatlarini uyg‘otadi (analiz, sintez, umumlashtirish, taqqoslash);
- 2) emotsional jarayonlar (muvaffaqiyat, xursandchilik, o‘z yutuqlaridan faxrlanish, faoliyatdan qoniqishni boshdan kechirish);
- 3) tartibga soluvchi jarayonlar (kuchlarni jamlash sifatida irodaviy intilishlar, maqsadga yo‘nalganlik, qaror qabul qilish, tirishqoqlik, qat‘iyatlilik, diqqat);
- 4) ijodiy jarayonlar, ular tasavvur, xayolot, yangi obrazlarni, modellarni yaratish va b.q.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni amalga oshirish pedagogik sharoitlarini joriy etish ma’lum fanlarni o‘zlashtirish doirasida darsda va darsdan tashqari vaqtda sodir bo‘lib, ular tartibga soluvchi, bilishga oid va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ma’lum imkoniyatlarni ochib berdi.

1-rasm. Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarini mantiqiy fikrlashini rivojlantirish bosqichlari.

Bunda integrativ yondashuv asosida (matematika: o‘qish, ona tili, tabiatshunoslik) boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan amaliy va ijodiy topshiriqlar hamda mashqlar talablariga rioya etildi.

Mashg‘ulotlarda foydalaniladigan topshiriqlar:				
qiziqarli bo‘lishi kerak (shakli, mazmuni, syujet va boshqalar bo‘yicha; yechish usuli bo‘yicha yoki natijaning kutilmaganligi);	murakkablik darajasi bilan farqlanishi, bir necha bajarish usullariga (va javoblar) ega bo‘lishi kerak;	qiziqarli, tarbiyaviy, amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan va fanlararo aloqador mazmuni tanlash kerak;	ularni bajarish ma’lum bilishga oid bilimlarni egallashsiz amalga oshirib bo‘lmaydigan tarzda ifodalanishi kerak;	sodda, tushunarli va boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘pchiligi tomonidan oson amalga oshiriladigan bo‘lishi kerak.

2-rasm. Integrativ yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan amaliy va ijodiy topshiriqlar talablari.

Psixologiya va pedagogika fani tafakkurning uch turini ajratib turadi:

faol fikrlash - ilgari ma‘lum bo‘lgan ma‘lumotlar bilan ishlash;

mustaqil fikrlash - bu albatta faoldir, chunki faoliyat mustaqillikda allaqachon tugagan;

ijodiy fikrlash - bu talaba ochilganda, harakat jarayonida yangi ma‘lumotlar paydo bo‘lishi holati yuzaga keladigan joyda sodir bo‘ladi.

Integratsiyalashgan ta‘lim tizimining asosi bo‘lgan faoliyatga asoslangan yondashuv o‘qituvchiga aniq uchinchi, eng muhim bolalar tafakkur turini rivojlantirishga imkon beradi. O‘qituvchining integratsiyani kengaytirish va chuqurlashtirish bo‘yicha faol ishi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qitish va tarbiyalash, ularning ijodiy fikrlash faoliyatini shakllantirish muammolarini kompleks hal qilishning muhim usullaridan biridir. Ushbu jarayon ijodiy fikrlaydigan o‘qituvchiga mukammallikni o‘qitishning haqiqiy cho‘qqilariga chiqishga imkon beradi.

Shu munosabat bilan eksperimental ish jarayonida biz boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqdik. Shu bilan birga, ushbu faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun barcha didaktik shartlar hisobga olingan.

REFERENCES

1. Galperin P. Y. Bolaning intellektual rivojlanishini o‘rganishga. // Psixologiya savollari, 1969, №1.
2. Lisova G.G., Ashtrafziyanov A.I., Nikiforova T.A., Prilezhayeva L.G., Saliyev N.N. Uslubiy maqolalar to‘plami "Integratsiya rivojlanuvchi ta‘lim uchun ". ANO SOSH "Premier". 2014 yil
3. Abdullayeva B.S. Akademik litsey o‘quvchilarining matematik tafakkurlarini rivojlantirish (umumlashtiruvchi darslar misolida): Dis. ... ped. fan. nom. – Toshkent: TDPU, 2002. – 146 b.
4. Toshpulatova SH.O. O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped. fan. ... (PhD) diss. avtoref. – Samarqand. 2019. 14-20 b.
5. Yusupova SH.M. Ona tilini integral o‘qitish sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. dok. – X., 2010. – 17 b.
6. Toshpulatova D.K. "The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school". International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published 18.12.2019.
7. Toshpulatova D.K. "The role of mental arifmetics and thinking skills in mathematics lessons of primary schools". International Engineering Journal For Research & Development – 2020.